

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

今回は、学習療法を取り入れて在宅復帰支援を行っている老人保健施設の事例を紹介します。F-SOAIPによる記録に切り替えたことにより本人の意思を多職種で共有できるようになり、LIFEとの関係、ケアプランやリハビリの目標設定が明確になるなど支援内容も大きく変わったといえます。

F-SOAIPで利用者の S[主観的情報]にカスタマイズしたケアプラン展開へ

医療法人 信和会 介護老人保健施設和光園 事務長 吹田カズエ
執筆協力者:介護支援専門員・介護部・リハビリ課・栄養課

はじめに

当施設は、学習療法、機能訓練、生活リハビリの3本柱のPDC Aを回し、在宅復帰と在宅療養に向けて自立支援を行っている超強化型老健である。又、公益社団法人全国老人保健施設協会の認知症専門実技修得コースの実地研修施設でもある。

当施設では、これら3本柱を中心とした和光園研究発表会を、例年全国から

の参加者も得て100名を超える規模で開催している。

なお、学習療法とは、(株)公文教育研究会学習療法センターのプログラム（読み書き・計算・数字並べ、コミュニケーションを週3回20分程度実施）を使用し、脳の活性化を行うものである。

学習療法とケース検討会で F-SOAIPの活用

F-SOAIP導入の契機は、大分県

介護支援専門員協会による研修案内を見て、利用者の声（主観的情報）に焦点を置いたケアプラン展開をするには、この記録方法しかないと考え、当施設と同法人認知症対応型グループホームの介護支援専門員（部署管理者を含む）複数名で参加したことであった。参加した看護職員で介護支援専門員資格を有する職員は抵抗なく記録ができたが、施設全体での記録として定着するには及ばずコロナ禍となった。当施設のケアプランは、優先順位を、①主疾患による生命維持へのプラン、②リハビリテーション計画書の訓練内容を活かした生活リハビリプラン、③ご褒美プラン（意欲向上を引き出せるプラン）とし、特にLIFEへのデータ提出の加算導入時から、リハビリ課が行っている機能訓練を活かし生活リハビリに重点を置いたケアプラン展開を行っている。このことからF-SOAIPによる各専門職種の記録が重要となった。

2021年コロナ禍で面会制限がある中、同敷地内で90名前後のご利用者

が学習療法をされていることから、再度 F-SOAIP を学習記録とケース検討会に活用することとなった。

<事例紹介>

2017年に入所されたK氏は54歳で、クモ膜下出血術後、脳梗塞を発症し要介護5で全介助となり、リハビリ目的で入所。入所当初は、障害受容ができず無表情、意欲低下から自らの要求の訴えもなかった。ケアプランの3本柱の一つである学習療法をコミュニケーションツールとして活用し、障害の状況を見極めながら段階的自立支援を実践した。

ケアプランの学習目標支援経過

【学習療法】1年目

- ◆長期目標：徐々に施設や学習に慣れる
- ◆短期(月次)目標：コミュニケーションを積極的に取る

【機能訓練/生活リハビリ】1年目～学習療法と協働でPT・OT・STが段階的に目標指向型アプローチを実施

- ・両下肢の筋力向上訓練、リラクゼーション
- ・麻痺側の拘縮予防
- ・コミュニケーション力向上
- ・トイレでの排泄訓練
- ・車椅子自走訓練

【生活リハビリ/学習療法】2年目

- ◆長期目標：安全に車椅子自走が出来る
- ◆短期(月次)目標：学習室に自走して行く事が出来る

【学習療法で社会参加支援】3年目

- ◆長期目標：ご家族や〇〇さんと文通ができる
- ◆短期(月次)目標：はがきを書く練習をする

4年目 F-SOAIP による学習療法記録開始

<学習療法の実践記録>

F: 学習療法実施

S: お父さん大丈夫かな、家に帰ってお父さんにお味噌汁を作ってあげたい。

O (ここ数日の記録から): ご主人を思う発言が続き、今日はお味噌汁を作ってあげたいと具体的な発言が聞かれた。

A: 在宅復帰への強いニーズがある。

P: 記録の内容を本日の申し送りで報告する。

F: 学習療法実施後のミーティング

I: 学習療法の記録を報告

P (ケアマネ) ご主人と在宅復帰を検討する。

P: 今後は学習療法後のコミュニケーションで、お味噌汁作りのシミュレーションをしていく。

【学習療法/生活リハビリ】4年目

◆長期目標：お父さんのところに帰る

◆短期(月次)目標: 「お父さんにお味噌汁を作る」練習をする⇒ F-SOAIP 活用のポイントとして、学習目標は S (主観的情報) である本人の言葉を目標に取り入れた

<施設介護支援専門員の支援経過記録>

F: 学習療法後の意向確認

I: 学習療法でお家に帰りたくないと聞きましたが?

S: 「お父さんにお味噌汁ぐらい作ってあげたいの」と意思表示があった。

P: 在宅復帰の為の担当者会議を開催し、ご主人の意向を確認後、住環境調査でサービス調整。

リハビリ・施設 CM・居宅 CM・福祉用具専門員と自宅訪問

F: 住環境調査で生活リハビリ変更の必要性確認

O: トイレでの排泄が構造上困難でポータブルトイレの使用となっている。

A: ベッドの必要性

P: 在宅復帰までの生活リハビリを課題とした。

2021年9月に在宅へ

<4年間のICFステージング評価>

BI: 10点⇒40点 FAB: 4点⇒10点 MMSE: 9点⇒21点 要介護5⇒4へ

F-SOAIP を学習記録に導入することで、何気ない言葉から支援の可視化が出来るいくプロセスを学び、全職員が K 氏の S (主観的情報) を焦点にする必要性 (尊厳あるケア) を学べた事例である。

K 氏の人生にフォーカスした時、在宅復帰はご夫婦の第2の人生のスタートラインとなり、障害を持ってからの K 氏最高の QOL 支援になったと考える。

ICFのチャート図での自立支援状況

現在、K氏は2024年7月より要介護3となり、FAB13点・MMSE24点と改善している。科学的介護推進体制に関する評価は今年度4月より改正され、フィードバック評価を待っているところであるが、ICFステージングでの評価で

は、入浴の機械浴槽から個浴槽に改善となった。最近学習記録のS:「家に帰ってお母さんの手料理が食べたい」の記録が続いていることから、担当者会議では、今年度在宅復帰を目標に、

外出を短期目標と生活リハビリとして各専門職種と支援していくこととなった。

担当者会議の記録にF-SOAIIPを活用することで、焦点の目標に対して現在の状況やしている事の情報共有が出来、各専門職種の次なる課題に対する支援の可視化（見える化）ができる。

おわりに～F-SOAIIPは尊厳あるケアを導出する記録法

当施設はF-SOAIIPの記録にシフトすることで、日常のリアルな生活の変化や支援の状況が記録から読み取れるようになり、職員は利用者の言葉や行動が何を示すのかとアセスメントできるようになった。

特に学習療法の目標設定がより利用者にはカスタマイズされ、例として、「S:アイスクリームが食べたい」との学習記録をもとに、短期(学習月次)目標を、「P:ハーゲンダッツのバニラをコンビニに買いに行く」とし、この目標を実践する為の機能訓練や生活リハビリが実施され、学習療法でできたことを「認める」・「褒める」という実践をしながら主体性を引き出すといった、楽しい学習支援ができるようになった。

さらに、医療安全委員会のリスクマネジメントの報告書にも活用することで、情報の見える化でリスクを深掘された意見交換ができるようになり、アクシデントやインシデント予防にもなった。

そして、人生の最終段階における医療ケア委員会での、支援の振り返りシートにも活用しデスカンファレンスを行っているが、人生の最終段階における支援展開が手に取るように理解でき、感動することも多く次なる支援にも繋がっている。

<担当者会議の要点>

株式会社レゾナi-MEDIC R4 システム A-3シートより抜粋

専門職(チーム)アセスメント及び実施計画内容の要点			
介護担当 R.T	S:「先生、家に帰りたい」 A:学習記録から在宅への思いが強い O:FAB:13 MMSE:24で学習療法の継続効果はある。前回在宅での課題は、立位が不安定で排泄介助に課題があった I:①学習目標は、『外出して主人とトキハインダストリーで買い物をする』を支援②目的の場所への車椅子自走継続と立ち上がりを日常生活リハビリへ(リハビリ実施計画から)	リハビリ担当 A.M	・リハビリ実施計画書の要点含 O:現在移乗時の下肢の捻じれは無くなったが、注意は必要。トイレでの立位保持や自分の席迄は、車椅子自走が出来ている。 P:関節可動域訓練/移乗動作訓練/排泄動作訓練/高次脳機能訓練/車椅子自走訓練実施/起立訓練強化で在宅での介護負担軽減へ/看護と介護と連携し生活リハビリで起立の動作の安定へ BI/40点現状維持
医師担当 M.I	O:脳梗塞後左上下肢麻痺があり、症状固定。血圧も安定。 A:学習療法と機能訓練と生活リハビリの継続支援で悪化予防の必要性がある I:介護するご主人の支援状況を確認しながら、外出支援から開始へ	看護担当 M.T	O:体調不良もなく血圧も安定している I:①バイタルサインに注意して、夏場の水分補給で脱水予防(入浴後アクエリアス対応)②機械浴から個浴槽になったので、介護とリハと看護で対応の統一③栄養サポート会議で体重とBMI管理
栄養担当 M.N	・栄養ケアマネジメントの要点含 O:食事は毎食完食できている 体重/60.4kg BMI/25.3 P:体重コントロールの為、常業1200kcalで継続提供。ご主人が在宅で参考になる食事指導とメニュー表作成	支援相談員担当 S.N	O:夫は前回と同様定年後も働いている。 A:先生と同じで受け入れ態勢に不安がないように、前回連携した内部や外部事業所以外のサービス提案の必要性がある I:各専門職種と情報共有し、在宅での課題に対する情報提供を夫に行う
利用者及び家族の意向		総合的な援助の方針	
◆本人A.K) S:家に帰ってお母さんの料理が食べたい O:前回在宅復帰で実家のお母様とお姉様が来られ楽しかったことをよく話される ◆夫 O:前回、妻の在宅復帰で実母や姉も喜び、在宅生活は必要とは思いますが、仕事との両立に不安がある		◆介護支援専門員(S.N) F:在宅復帰に向けての支援 O:入所時要介護5から4になり、今月より3となった。認定調査時の受け答えは、学習療法の継続効果でかなりの改善 P:外出支援で具体的課題を抽出し、ご主人が仕事と介護の両立が出来るように各専門職種チームで起き上がり・立位保持の安定を支援します。住宅改修と在宅サービスでの介護負担を提案	

担当者会議の記録にF-SOAIPを活用することで、各専門職種の次なる課題に対する支援の可視化(見える化)ができる。

F-SOAIPの記録は、当施設では尊厳あるケアを導き出す記録法となり、記録の可視化(見える化)で職員のケアの視点が変わり、より利用者カスタマイズしたケアプラン作成にとっては、必要不可欠な記録法となった。

プロフィール

吹田 カズエ

医療法人信和会 介護老人保健施設 和光園(大分県宇佐市)事務長

当施設は、「学習療法」「機能訓練」「生活リハビリ」の3本柱のPDCAで、ご利用者の自立支援を実践している

超強化型老健です。介護保険導入時に介護支援専門員となり、事務職となった現在も週1回ケアプラン検討会を開催し、各専門職種との連携でケアプランの質を担保する取り組みを行っています。

ケアマネジメントのマイクロレベルでのF-SOAIデータをメゾ・マクロレベルで活用を ～実践・研究の発信成果をEBPMの一助に～

一般社団法人F-SOAI実践・教育研究所 共同代表理事 畠末憲子 / 小嶋章吾

図1 リフレクティブなF-SOAIによるPDCA促進で「適切なケアマネジメント手法」推進を「書く・読む・実践」の効果に着目したマイクロ・メゾ・マクロレベルの好循環～

図2 ミクロレベルのケアマネジメント展開におけるF-SOAI活用をメゾ・マクロレベルへ～個別課題から地域課題対応による多面的効果～

図3 ケアマネジメントに係る諸課題解決に向けF-SOAIデータによるEBPMへ

*1 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン活用及び意思決定支援・権利擁護推進のあり方に関する調査研究事業」(令和5年度老人保健健康増進等事業)、2024年3月 / *2 齊木 大「適切なケアマネジメント手法の展開に向けた情報を捉え表現する技術の必要性(記録革命が未来を拓く 第3回)」, 本誌2021年8月号 / *3 (一般)認知症高齢者研究所、保健医療分野AI開発加速コンソーシアム AIを活用した認知症対応型IoTサービス 実証事業報告、第4回保健医療分野AI開発加速コンソーシアム、2019年 / *4 笠松信幸ら、座談会 記録の標準化を目指して、本誌2022年7月号 / *5 中田理恵、重層的支援体制整備事業への活用、本誌2023年12月号 / *6 F-SOAIでキャリアを紡ぐ、本誌2024年2月号

吹田氏は、F-SOAIをケアマネジメントプロセスの展開や学習療法に導入することで、自立支援に向けたLIFEに資するというミクロ・メゾレベルでの成果を、全国レベルの研究発表会を通じてマクロレベルで発信されている。現下、同様の実践が多領域で広がっているため、図を参照しながらコメントする。

図1は、F-SOAIの導入効果について本誌連載をもとに整理したものである。F-SOAI活用は「書く力・読む力・実践力」向上に繋がり、ケアマネジメントプロセスでの諸課題解決ばかりか、介護支援専門員の各種研修にも寄与できることを意味している。実践段階の経過記録法F-SOAIがケアマネジメントプロセスに多面的に活用され、ミクロレベルでのPDCAサイクルが促進されれば、メゾ・マクロレベルでの好循環も期待される。

図2は、「F-SOAIを適切に書き多面的に活用」することで、ケアマネジメントの各段階での「支援困難」も「上手く対応できる」ようになる。さらに「ミクロレベルの個別課題」から「マクロレベルの地域課題」も見い出せることから、地域ケア会議等で地域の優先課題等を検討することにも役立てられる。

図3は、厚労省が提示する「ケアマネジメントに係る諸課題」を「F」で、文献もとに対応策を「P」で提示したものである。このようにF-SOAIにより諸課題と対応策を表現できる。

社会保障費が逼迫する中、各課題を縦割りに捉え対策を講じることも重要であるが、複雑さや困難さを招くことも考えられる。そこで、F-SOAIにより日々蓄積されるミクロからマクロに及ぶデータをぜひともEBPMに一助にさせていただきたい。